

TALABALAR UCHUN ELEKTRON DARSLIKLARNI MOBIL ILOVASINI ISHLAB CHIQISH TAHLILI

Ikromov Xusan Xolmaxamatovich

Andijon mashinasozlik instituti

katta o'qituvchisi

Elektron darsliklar talabalarga o'zlarini o'zlashtiruvchi va o'rganish jarayonini samaradorligini oshirish uchun ajoyib vosita bo'lib qolmoqda. Qiyin o'zlashtiruvchi talabalar uchun elektron darsliklar, ta'lim usullarini va talabalarni o'rganish jarayonini o'zlashtirishning eng zamonaviy vositalaridan biri bo'lib kelmoqda [1]. Mobil ilovalar esa bu o'zlashtirish jarayonini yanada qulay va samarali qilish uchun eng muhim vositalardan biri. Bu maqolada qiyin o'zlashtiruvchi talabalar uchun mobil ilovani ishlab chiqishning o'ziga xos asosiy bosqichi va qadamlarini tahlil qilamiz [2].

Qiyin o'zlashtiruvchi talabalar – umumiy o'rganish usullariga qaraganda boshqa ehtimol bo'lgan o'zlashtiruvchi tajriba, zarur bo'lgan yordam va tashqi qo'llanmalarga bo'ysundirilgan talabalar hisoblanadi. Bu talabalar uchun o'rganish jarayoni boshqacha bo'lishi mumkin va ularning o'rganishga qiziqtiruvchi omillarini ko'rsatish kerak [3]. Quyidagi qiyin o'zlashtiruvchi talabalar haqida muhim nuqtalarni ko'rib chiqamiz:

- 1. To'garaklar.** Qiyin o'zlashtiruvchi talabalar o'rganishda to'garaklar va muammolar bilan yuzlashadi. Ularning o'rganish jarayonlarida ko'nikmalar va mustaqil o'rganishni o'rganish kerak.
- 2. Har bir talabaning o'ziga xosliklari.** Qiyin o'zlashtiruvchi talabalarning har biri o'ziga xos o'zlashtiruvchi omillarga ega bo'lishi mumkin. Bu omillar qabul qiluvchilarga qanchalik kuchli va qanchalik ziddiyatli bo'lishi mumkin.
- 3. O'zlashtiruvchi sabablarning yuzaga kelishi.** Qiyin o'zlashtiruvchi talabalar o'zlashtiruvchi o'zgarishlarni qabul qilishda kuzatib borishni yaxshi ko'radilar. Ular uchun sabablarining o'zlariga qanday o'zgarishlar kiritishini tushunish juda muhimdir.
- 4. Yordam va qo'llanmalar.** Qiyin o'zlashtiruvchi talabalarga yordam berish va ularga qo'llanmalar taqdim etish, ularning o'zlashtirish jarayonlarini osonlashtirishda vaqt ketkazadi.
- 5. Qisqa muddatdagi natijalar uchun vaqt.** Bu talabalar o'rganish jarayonlarida o'zlariga qo'yilgan maqsadlarga yetishishda kuzatib borishni o'rganishlari kerak. Ular uchun o'rganish muhim vaqt talab qiladi.

6. Ta'lim usullarining modifikatsiyalash kerak. Qiyin o'zlashtiruvchi talabalar uchun ta'lim usullarini va o'rganish materiallarini o'zgartirish va modifikatsiyalash kerak. Ularni o'zlashtirishni osonlashtirish uchun mavzular va ta'lim materiallari ularning shaxsiy qobiliyatlariga mos ravishda tayyorlanishi kerak.

7. Mustaqil o'rganishga imkon berish. Qiyin o'zlashtiruvchi talabalar o'rganish jarayonlarida mustaqil o'rganishga qodir bo'lishi va o'zlashtiruvchi omillarini rivojlantirish uchun ko'rsatilgan imkoniyatlardan foydalanishi kerak.

Yuqoridagi ro'yhatdan ko'rinib turibdiki, talabalar uchun ta'lim usullarini va o'rganish materiallarini o'zgartirish va modifikatsiyalash kerak hamda talabalar o'rganish jarayonlarida mustaqil o'rganishga qodir bo'lishi va o'zlashtiruvchi omillarini rivojlantirish uchun ko'rsatilgan imkoniyatlardan foydalanishi kerak. Mobil ilova ishlab chiqish jarayonini talabalar uchun eng samarali qilish uchun yaratilgan imkoniyatlarni o'rganishda yordam bera olishimiz uchun juda muhimdir [4].

Mobil ilovalar ta'lim sohasida o'zlariga xos xususiyatlarga ega bo'lgan quyidagi asosiy omillarga ega:

1. Qo'llanishning portativligi. Mobil ilovalar ularga o'qituvchi va o'quvchilar uchun tez-tez aloqada bo'lishga yoki o'zlarini istalgan vaqt o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishi sababli portativ va yanada qulaydir. Bu o'qituvchilar va talabalar uchun dars va o'qitish vaqtlarini osonlashtiradi.

2. O'zlashtirish imkoniyatlari. Mobil ilovalar o'rganish jarayonini o'zlashtirishga imkon beradi. Bu ilovalar talabalarga o'zlarining o'rganish ritmini va usullarini tanlash, o'zgarishlar qilish, yaxshi natijalarga erishish va shaxsiy ta'lim yo'lini rivojlantirishda o'zlariga eng yaxshi yo'lni tanlash imkonini beradi.

3. Interaktivlik va qiziqarli o'qitish usullari. Mobil ilovalar interaktivlikni oshirish uchun bir qancha texnologiyalardan foydalanishadi, masalan, animatsiyalar, audio va video materiallar, ko'rgazmalar, veb-saytlar, qo'shimcha vazifalar va test savollarini o'z ichiga oladi. Bu o'qituvchilar uchun mashqlar tayyorlash va talabalar uchun o'rganishni qiziqarli va oson qiladi.

4. O'zlashtirilgan o'quv texnologiyalari. Mobil ilovalar, talabalarga o'zlashtirilgan o'quvchilarni ta'minlashda yordam beradigan turli texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Bu talabalarga fanlarni o'zlashtirish va ularning shaxsiy qobiliyatlariga mos ravishda ta'lim olishlari mumkin.

5. Samarali monitoring va baholash. Mobil ilovalar o'qituvchilar uchun o'quvchilarning o'rganish natijalarini yaxshi ko'rsatish, ularning o'rganish jarayonlarini monitoring qilish va ularning o'rganish natijalarini baholash

imkoniyatini beradi. Bu talabalarni o'zlashtirish jarayonini nazorat qilish va ularga kerakli o'zgarishlarni tavsiya etishda yordam beradi.

6. Ma'lumotlar bazasi va resurslar. Mobil ilovalar ta'lim materiallari, elektron darsliklar, qo'llanmalar, maqolalar, video darslar, dars jadvallari va boshqa ta'lim resurslarini o'z ichiga oladi. Bu o'qituvchilar va talabalar uchun ma'lumotlarni izlash va o'rganishni osonlashtiradi.

7. Hamkorlik va kommunikatsiya. Mobil ilovalar o'qituvchilar, o'quvchilar va tillararo aloqalarni osonlashtirishda yordam beradi. Bu ilovalar o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi xabarlashishni osonlashtirish, dars materiallarini almashish, ma'lumot almashish va hamkorlik imkoniyatlarini taqdim etish uchun foydalaniladi.

Mobil ilovalar ta'lim sohasida o'rganishni yanada qulay va samarali qilish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi va bu talabalarni o'zlashtirish va shaxsiy o'qitish yo'lini rivojlantirishda yordam beradi.

Elektron darslikning mobil ilovasini ishlab chiqish jarayoni quyidagi bosqichlarda tahlil qilinadi:

- 1. Konseptsiya va dizayn.** Bir mobil darslik ilovasini ishlab chiqish jarayoni konseptsiyaning o'rni bilan boshlanadi. Bu bosqichda, darslikning maqsadi, asosiy funksiyalari, dastur tuzilishi va dastur dizayni aniqlanadi. Bu o'rinli qism, chunki yangi ilova qo'llanma konseptini va dizaynini yaratishni boshlaydi.
- 2. Qo'llanma tuzilishi.** Darslikning tuzilishini yaratishning keyingi qadami. Bu bosqichda, ilova bo'limlari va interfeysning qanday ishlashini belgilangan asoslar asosida yaratish kerak. Bu yerga darslar, savollar, testlar va boshqa ta'lim materiallari qo'shiladi.
- 3. Ilova yaratish.** Ilovani yaratish jarayoni texnik qismlar va dastur tili yordamida boshlanadi. Dasturchi, dastur tili va texnik vosita qo'llab-quvvatlaydi va ilovani ishga tushiradi. Bu jarayon yagona dastur, ya'ni iOS (Apple), Android (Google), yoki boshqa platformalar uchun yaratilgan dastur yoki ilova bo'lishi mumkin.
- 4. Taqdimot va interaktivlik.** Darslik ilovasi o'qituvchilar va o'quvchilar uchun to'g'ri taqdimotni ta'minlash, interaktivlik va o'quvchilar uchun ma'lumotlarni oson hamda yaxshi o'rganish uchun texnik asoslar qo'llab-quvvatlanadi. Bu interfeysning qanday ishlashi, animatsiyalar, savollar, vazifalar va boshqa interaktiv komponentlarni o'z ichiga oladi.
- 5. Test qilish.** Ilovani yaratish jarayoni yakunlanishi va dasturni test qilish asosida amalga oshiriladi. Ilovada bu qadamlar o'qituvchilar va o'quvchilar tomonidan sinovdan o'tkaziladi va ularda aniqlangan xatolar tuzatiladi.

- 6. Eksplutatsiya qilish.** Dastur tayyor bo'lganda, uni iste'molchilarga e'lon qilish va o'quvchilarga taqdim etish jarayoni boshlanadi. Bu qism esa ilovani App Store, Google Play yoki boshqa platformalardagi ilova do'konlariga joylashishni o'z ichiga oladi.
- 7. O'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash va yangilanish.** Ilova iste'molchilari tomonidan qabul qilingan ma'lumotlar va takliflar asosida ilovani yanada mustaqil va qulayroq qilish uchun o'zgarishlar va yangilanishlar kiritiladi.
- 8. Qo'llab-quvvat va marketing.** Dastur foydalanuvchilariga qo'llab-quvvatlash va reklama qilish hamda yangi o'quvchilarni jalb qilish maqsadida marketing strategiyasi tayyorlanadi.
- 9. Monitoring va hisobotlar.** Ilovada o'quvchilarning faoliyati va natijalari to'g'risida ma'lumotlarni olish va hisobotlar tayyorlash uchun monitoring tizimi yaratiladi. Bu qism, ilovaning yangilanishi va yangi o'quvchilarni jalb qilishda yordam beradi.
- 10. O'zgartirishlar va rivojlanish.** Ilova foydalanuvchilari tomonidan o'rganish natijalariga qarab yangi o'zgartirishlar va rivojlanishlarni amalga oshirishda qo'llaniladi. Bu jarayon ilovani yanada samarali qilish uchun juda muhimdir.

Elektron darslikning mobil ilovasini ishlab chiqish jarayoni kuchli tadbirlar va koordinatsiya talab qiladi. Bu ilova o'quvchilar uchun ta'lim jarayonini osonlashtirishda va samarali o'rganish imkonini yaratadi [5].

Bugungi kunda mobil ilovalar ishlab chiqishni o'rganish va o'zlashtiruvchi talabalarni o'rganish raqobatning yuqori darajasiga ega bo'lgan soha. Bu ularning karyera yo'li uchun ahamiyatga ega bo'lgan bo'lishi uchun muhimdir. Quyidagi sabablarga ko'ra mobil ilovalar ishlab chiqishni o'rganishning o'zlashtiruvchi talabalarni o'rganishni osonlashtirishdagi ahamiyati kuzatilishi mumkin:

- 1. Talablar uchun qulaylik.** O'zlashtiruvchi talabalar uchun, mobil ilovalar ishlab chiqishning o'rganish jarayonlari qulaylik va ahamiyatga ega bo'lishi kerak. Bu o'rganish yo'nalishida ta'lim berish, o'zlashtiruvchi vazifalarni bajarish, kod yozish va qo'llashning qulay va oson vositalarini o'z ichiga oladi.
- 2. Real dunyoga mo'ljallangan mashg'ulotlar.** Mobil ilovalar o'rganish jarayonida talabalar amaliyotda ishlash orqali yangiliklar olishlari mumkin.
- 3. Professional rivojlanish.** Mobil ilovalar ishlab chiqishni o'rganish, talabalarni texnologiyalar sohasida mutaxassislash uchun o'zlashtiradi. Ular kompyuter ilovalari, dizayn, matematika, va boshqa texnologik qobiliyatlarini rivojlantirishadi.

4. **Soʻz va kodni biriktirish.** Mobil ilovalar ishlab chiqish oʻrganish talabalarni soʻz va kodlar orqali oʻz fikrlarini ifodalash va kompyuter ilovalarini yaratishda foydalanish imkoniyatiga ega qiladi.
5. **Innovatsiyalar va kreativlik.** Mobil ilovalar oʻrganish, talabalarga yangi va kreativ yondashuvlarni izlay olish uchun imkoniyat yaratadi. Ular yangi gʻoyalarni va yaratuvchanlikni qoʻllash uchun motivatsiyani oshiradi.
6. **Ish oʻrinlari va karyera imkoniyatlari.** Mobil ilovalar sohasida mahoratga ega boʻlgan talabalar uchun ish oʻrinlari va karyera imkoniyatlari kengayadi. Shu bilan birga ularga kompaniyalar, startaplar va frilans ish oʻrinlari orqali ish topish imkoniyatlari beriladi.

Mobil ilovalar ishlab chiqishni oʻrganish texnologiyalar sohasida talabalarni tayyorlashda muhim vazifani bajaradi va ularni ish oʻrinlarida muvaffaqiyatli boʻlish uchun yaxshi tayyorlaydi.

Qiyin oʻzlashtiruvchi talabalar uchun mobil ilovalarni ishlab chiqish, taʼlim usullarini yangilash va shaxsiy oʻrganishni osonlashtirishga yordam berish imkonini yaratadi. Bu jarayon talabalarni oʻrganish natijalarini oshirish, motivatsiyani oshirish va oʻqitishning samarali vaqtini optimallashtirishda oʻziga xosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. "Design for How People Learn" - Julie Dirksen - New Riders – 2015.
2. "E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning" - Ruth Colvin Clark va Richard E. Mayer – Wiley – 2016.
3. "Integrating Educational Technology into Teaching" - M.D. Roblyer va Aaron H. Doering – Pearson – 2019.
4. Xolmaxamatovich, I. X. (2023). AXBOROT VA KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALAR BILAN BIRGALIKDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASH VA INNOVATSION G'OYALARNI AMALDA QO'LLASH. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(2), 270-272.
5. Икромов, Х. Х. (2021). СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ. Universum: технические науки, (2-1), 21-22.